

Factores limitantes para el crecimiento de los proyectos de emprendimiento comunitarios rurales del sector sur del cantón Cuenca

Limiting factors for the growth of rural community entrepreneurship projects in the southern sector of Cuenca

DOI.....

AUTORES: María Verónica Díaz Samaniego ¹

Javier Dario Gómez Morocho ²

Gabriela Isabel Araujo Ochoa ^{3*}

Diego Fabián Ortega Arcentalez ⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: garaujo@ups.edu.ec

Fecha de recepción: 27 / 11 / 2020

Fecha de aceptación: 13 / 05 / 2021

RESUMEN

El presente artículo redacta los factores limitantes del grupo de mujeres Azuayas nativas de Victoria del Portete, Tarqui, San Gerardo y Chumblín, zonas ubicadas al sur de Cuenca que han apostado a iniciar sus propios emprendimientos. La visión de los proyectos que tienen planificados es ambiciosa, tal es el caso que buscan que sus comunidades sean unos de los destinos turísticos más visitados del Austro para los turistas extranjeros y nacionales que evidentemente serán de ayuda para reactivar la economía familiar y local. Al final de la investigación se busca identificar todos los factores limitantes para el crecimiento de los emprendimientos, en especial de las comunidades rurales del sur del cantón Cuenca, entre los cuales destacan, la falta de infraestructura para desarrollar sus productos, el desconocimiento de las leyes para establecer negocios, la falta de apoyo gubernamental, la

¹ Licenciado en Administración de Empresas, Universidad Politécnica Salesiana, mdiazs3@est.ups.edu.ec

² Licenciado en Administración de Empresas, Universidad Politécnica Salesiana, jgomez5@est.ups.edu.ec

³ Ingeniera Comercial, Magister en Gestión Empresarial, PhD (c) Dirección de Organizaciones, Universidad Politécnica Salesiana Carrera de Administración de Empresas, garaujo@ups.edu.ec

⁴ Ingeniero en Diseño Gráfico, Especialista en teoría del diseño comunicacional, Fundación Sideral Lab, ortegaadiego@gmail.com

economía local y nacional, fuerza laboral, y hasta el rechazo de ciertos sectores de la comunidad por apoyar la minería. Para la obtención de esta información se realizó encuestas con preguntas estructuradas y entrevistas dirigidas, solventando y complementando con la información del Global Entrepreneurship Monitor GEM. Para el desarrollo del este artículo, debido a la Crisis Sanitaria por Covid-19 y para facilitar la recopilación de datos, salvaguardando la salud de los autores, se realiza el análisis de los emprendimientos asociados al Frente Intercultural de Mujeres del Azuay FIMA; este frente está consolidado por 49 mujeres que forman 6 asociaciones de las zonas de Tarqui, Victoria del Portete, San Gerardo y Chumblín siendo ellas el caso y universo en análisis.

Palabras clave: *Asociaciones, Economía, Emprendimiento, Microempresa, Ruralidad*

ABSTRACT

This article describes the limiting factors of the group of Azuayan women native to Victoria del Portete, Tarqui, San Gerardo, and Chumblín, areas located south of Cuenca that have decided to start their businesses. The vision of the projects they have planned is ambitious, such is the case that they are looking to make their communities one of the most visited tourist destinations in Austro for foreign and national tourists that will be of help to reactivate the family and local economy. At the end of the research, we seek to identify all the limiting factors for the growth of the enterprises, especially in the rural communities of the south of the canton of Cuenca, among which we can highlight the lack of infrastructure to develop their products, the lack of knowledge of the laws to establish businesses, the lack of government support, the local and national economy, labor force, and even the rejection of certain sectors of the community to support mining. To obtain this information, surveys with structured questions and directed interviews were conducted, solving and complementing the information from the Global Entrepreneurship Monitor GEM. For the development of this article, due to the Health Crisis by Covid-19 and to facilitate the collection of data, safeguarding the health of the authors, the analysis of the enterprises associated with the Intercultural Women's Front of Azuay FIMA will be carried out; this front is consolidated by 49 women who form 6 associations in the areas of Tarqui, Victoria del Portete, San Gerardo and Chumblín, being them the case and universe in analysis.

Keywords: *Entrepreneurship, Partnerships, Rurality, Microenterprise, Economics*

INTRODUCCIÓN

Las personas que deciden mejorar su situación económica de manera independiente con iniciativa propia después de haber identificado sus habilidades, oportunidades de mercado e inclusive movidos por la necesidad e inician un negocio, son llamados emprendedores.

Considerando la descripción de varios autores, se puede describir a un emprendimiento como la búsqueda de independencia laboral con base en oportunidades identificadas en el mercado y a su vez como la oportunidad de crear fuentes de empleo. Por lo tanto, desde esta concepción los emprendimientos representan un gran aporte e importancia en un país en vías de desarrollo como Ecuador, en el que, las fuentes de empleo son pocas y donde las MiPymes son las que más aportan a la economía del país (Kirberg, 2014).

Se justifica, lo anteriormente dicho, con los datos que presenta el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos- INEC, las microempresas tienen una participación del 90,81% en el mercado nacional, como se evidencia en la figura 1.

Figura 1 Estructura de empresas ecuatorianas según tamaño 2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2018

En cuanto generación de empleos las microempresas también son significativas de acuerdo con las estadísticas presentadas por el INEC. Seguido de las grandes empresas, las microempresas son las mayores generadoras de empleo con un 24,58%.

Figura 2 Plazas de empleo registradas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2018

Con base en este análisis, se puede considerar a los emprendimientos como un salvavidas para las economías unipersonales, familiares y locales ya que reduce la tasa de desempleo nacional, permitiendo que las familias tengan una mejora en su calidad de vida y muchas veces un ingreso adicional; sin embargo, emprender es un reto en un país como Ecuador, debido a que los emprendedores tienen que encarar una serie de limitantes que, en algunos casos, suelen ser motivos de cierre del negocio naciente (Tepán, 2020).

Según (Peter Drucker, 1964), señala que un emprendedor busca cambio, responde a él y explota sus oportunidades a demás postula que la innovación es su herramienta específica por lo tanto el emprendedor efectivo convierte una fuente en un recurso (Moreno Castro, 2016).

Entonces, un emprendedor es una persona visionaria que ve una oportunidad de negocio donde, previamente, ha identificado necesidades, gustos y deseos; el emprendedor buscará ofrecer sus productos o servicios con un factor diferenciador que haga lo suyo, único. Es decir, él es siempre creativo e innova constantemente para no permitirse ser devorado por la competencia (Cardozo, 2020).

Según (Méndez, Ramírez y Alzate, 2005) afirman que lo rural y lo urbano se diferencian fundamentalmente por el tipo de actividad que se realiza en dichos espacios. A este rasgo básico se le articulan los demás aspectos que tradicionalmente se utilizan para diferenciar lo rural de lo urbano. Estos aspectos son: lo ambiental, lo productivo, la concentración o dispersión de la población, y la diversidad poblacional. Según esta visión, los espacios rurales son definidos como aquellos en los que hay una mayor interacción del hombre con la naturaleza, siendo ésta importante para que los habitantes de este medio puedan realizar sus actividades cotidianas. Además, las principales actividades del medio rural son aquellas dirigidas a la producción de alimentos y de bienes primarios para la industria (García Garnica & Araujo Ochoa, 2021). Por oposición a lo anterior, las actividades urbanas se

orientan a la transformación de materias primas para la industria y a la prestación de servicios (Arce, 2015)

Fusionando los postulados anteriores de emprendimiento y emprendedores se puede ahora redefinir a los emprendimientos rurales como: negocios y oportunidades de negocios innovadores propios de los sectores y comunidades rurales, donde los emprendedores aprovechan, principalmente, los recursos naturales como materia prima, fusionando con su conocimiento empírico para crear nuevos y mejores productos, con la finalidad de dinamizar la economía familiar y local, además de cubrir las necesidades de las ciudades.

Como ejemplo y universo de análisis de emprendimientos rurales está el Frente Intercultural de mujeres del Azuay FIMA, ubicado al sur de Cuenca. Este frente está consolidado por mujeres de las zonas de Tarqui, Victoria del Portete, San Gerardo y Chumblín que suman 49 integrantes, quienes, a su vez, forman 6 asociaciones con emprendimiento diferentes; estas mujeres, en cada emprendimiento, han buscado innovar y crear nuevos productos, con materia prima propia de su entorno, producción local y añadirle valor agregado a sus productos, como diferencial de estos (Figura 3).

Figura 3. Mapa georeferencial de los sectores en análisis.

Fuente: Google Maps

Elaboración Propia.

El Frente Intercultural de mujeres del Azuay (FIMA) es una red de mujeres que surge ante la necesidad de emprender e impulsar su trabajo desde la ruralidad, con el fin de reconocer y hacer respetar sus derechos. Se asienta en el mes de septiembre de 2019 en la ciudad de Cuenca, Ecuador y está integrado por mujeres de las zonas de Tarqui, Victoria del Portete, San Gerardo y Chumblín (Ortega Arcentales, 2020).

A su vez FIMA está formada por 6 asociaciones con diferentes emprendimientos, estos son:

- **Sembrando para el futuro:** Conformada por 10 mujeres quienes representan el 21% del universo. Estas mujeres apostaron por los recursos naturales y sus beneficios elaborando champú, ungüentos, jabón de mano y, en esta crisis sanitaria, han incursionado en la producción de gel antiséptico puro y una variante con eucalipto.
- **Virgen del monte:** Esta asociación está conformada por 6 mujeres quienes representan el 13% de FIMA; el emprendimiento de esta asociación se centra en la elaboración de manjares con un valor agregado como: manjar con granos de café, pasas y nueces, además realizan rompopo y queso maduro con aromas (hierbas locales).
- **Asociación comunitaria Chumblín – Quimsacocha:** Esta asociación está conformada por 6 mujeres que representa el 13% y realizan productos cosméticos aprovechando las bondades de las plantas medicinales.
- **Asoprotexvi:** Asociación conformada en un inicio por 12 socias, pero actualmente son 10 mujeres que representa el 21% de FIMA, quienes, aprovechando sus habilidades y conocimientos adquiridos por capacitaciones y tras la profesionalización de estas actividades, se dedican a la actividad textil y perseveraron en su actividad emprendedora. Ellas realizan uniformes para entidades gubernamentales.
- **Las Dalias Confitería:** Es una pre-asociación naciente, su emprendimiento es la producción de chocolates con aditivos innovadores y además orgánicos propios de sus fértiles tierras, son 5 mujeres las promotoras que forman parte del 11% del Frente.
- **Huerto Verde:** Es una asociación de 8 mujeres que se dedican a aprovechar la fertilidad de sus tierras y cultivan frutas, legumbres y hortalizas para su comercialización ellas representan el 21% de FIMA (Ortega, 2020). Para el término de esta investigación, esta organización ha iniciado un proyecto de desarrollo que tiene por fin la adhesión de más integrantes, así como la tecnificación de procesos para aumentar el volumen de producción y comercialización de productos.

Todos los productos que estas mujeres elaboran son orgánicos ya que la materia prima como las plantas medicinales, verduras y frutos para su correspondiente elaboración son tomadas de sus huertas, los lácteos de las familias ganaderas del lugar ya que estos sectores poseen gran presencia de ganado vacuno.

METODOLOGÍA

Se realizó un estudio con enfoque mixto, ya que en la parte cuantitativa se utilizaron encuestas semiestructuradas, análisis descriptivo, así como información secundaria. En la parte cualitativa, al ser un fenómeno poco estudiado, el tamaño de la muestra fue pequeño y el muestreo fue por conveniencia. Por su parte, el diseño de investigación fue no experimental, transversal ya que los datos se recolectaron en un solo momento (2020). La investigación se compone de tres fases, la primera etapa se realiza una revisión detallada acerca de los parámetros limitantes para el crecimiento de los proyectos de emprendimiento. Una vez definidas las especificaciones limitantes, se procede a analizar la base de datos presentados en Global Entrepreneurship Monitor; posteriormente en base a una encuestas con preguntas estructuradas se obtiene la información de cada una de las asociaciones las variables tipo de emprendimiento, porcentaje de participación, tiempo en el mercado, mediante una visita domiciliaria en Victoria del Portete y Tarqui, Chumblín y Quinsacocha, posteriormente en base a entrevistas y conversatorios con las líderes de los emprendimientos y con la presidenta de FIMA, se visitó a los emprendimientos y emprendedoras para conocer más de cerca sus actividades cotidianas y las problemáticas que viven, finalmente la información fue tabulada en el programa de Microsoft Excel.

RESULTADOS

El formar organizaciones es un factor importante de apoyo para estas mujeres ya que incorporan a personal propio de la zona con la intención de rescatar las habilidades de las mujeres de estas localidades, propendiendo al trabajo en equipo y considerando que trabajar bajo esta modalidad es mejor por el apoyo mutuo, como dinámica operativa. Reciben apoyo de instituciones privadas, por lo que el trabajo se les hace más liviano. En este sentido, se puede mencionar, como caso, que durante las primeras semanas de pandemia (COVID-19), experimentaron una fuerte desmotivación, pero el equipo, como gesto de resiliencia y considerando que la necesidad es la madre de los inventos, encara estas adversidades y deciden innovar incursionando en nuevos productos como es el gel antiséptico con eucalipto, indumentaria de bioseguridad, confitería rica en vitaminas, entre otras. Consideran que, trabajando de manera independiente, quizá se hubieran quedado estancadas, únicamente, en las actividades diarias del campo.

Tiempo de vida en el mercado de los emprendimientos

Varios de los emprendimientos nacieron antes que se conformara el Frente Intercultural de Mujeres del Azuay FIMA. En el caso puntual de la asociación *Sembrando para el Futuro*, su inicio de actividad comercial en el 2008 con la empresa minera IAMGOLD ahora llamada INV Minerales y los programas de capacitaciones y talleres que brindaba a las mujeres de Tarqui, Victoria del Portete, Chumblín y Quimsacocha. De igual manera, los otros emprendimientos eran solamente actividades cotidianas de la vida en el campo como es la actividad agricultora que de igual manera recibieron cursos y talleres por parte de INV Minerales ayudándoles a identificar sus habilidades y aprovechar los recursos naturales para generar ingresos. En el caso de Asoprotexvi también recibieron cursos de costura por parte del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria IEPS y tras una serie de procesos de profesionalización y constitución, comienzan su vida comercial como asociación de derecho de producción textil. Hoy se posicionan como una importante fuente de empleo en la comunidad. A continuación, se presenta una compilación de la información básica de los emprendimientos.

Asociación	Emprendimiento	% de participación	Tiempo en el mercado	% tiempo en el mercado
Sembrando para el futuro	Bisutería	21%	más de 10 años y 5-10 años	28%
Virgen del monte	Manjares	13%	2-5 años	
Asoprotexvi	Textiles	21%	2-5 años	41%
Huerto verde	Agricultura	21%	2-5 años	
Asociación comunitaria Chumblin-Quimsacocha	Productos Cosméticos	13%	menos de 2 años	31%
Marilate	Confitería	11%	menos de 2 años	

Tabla 1. Tiempo de participación en la actividad emprendedora de las Asociaciones.
Elaboración Propia.

Los emprendimientos de cada asociación en el 100% han superado el año de vida en el mercado, así como las adversidades inherentes a este primer periodo, si bien no ha sido una meta fácil de conseguir, lo han podido lograr. Cabe mencionar que, los grupos productivos adheridos a FIMA han tenido una ventaja frente los emprendimientos independientes, ya que cuentan con el apoyo de INV Minerales, como beneficiarias del programa de responsabilidad social del Proyecto Loma Larga, así como la asesoría técnica y capacitaciones de parte de Fundación Sideral Lab. Las mujeres emprendedoras, miembros de las asociaciones, consideran que el apoyo moral, procesos formativos, la inversión en insumos como etiquetas, y las ventas que han conseguido por medio de estas instituciones, les han motivado a mantenerse activas en sus emprendimientos con sus productos en el mercado, lo que les alienta a permanecer en constante innovación y evolución.

El 28% de los emprendimientos mantienen su actividad emprendedora menos de 2 años, el 41% de 2 a 5 años, el 15% de 5 a 10 años el 13% más de 10 años. Estos datos indican que los emprendimientos proponen expectativas de crecimiento y aceleración, ya que han superado los dos años de actividad, sin embargo, por su actividad, sus ventas y su cartera de clientes los emprendimientos se encuentran en la etapa de nacimiento, esto motivado por el apoyo que están recibiendo, principalmente por parte del sector minero. Se encuentran en un periodo de aprendizaje para continuar innovando en productos y procesos, están conociendo su mercado y abriendo nuevos espacios de comercialización para aumentar su nivel de aceptación e incrementar sus ventas, con base en el posicionamiento de cada una de sus marcas.

Los datos pronostican panoramas alentadores. Históricamente, los emprendimientos del sur de Cuenca se han podido establecer en los mercados con una solvencia particular; lo dicho, sumado al perfil comercial de los proyectos que cada grupo presenta, indica que experimentarán un crecimiento de emprendimiento gacela, es decir, un crecimiento constante y rápido, superior al de un emprendimiento independiente.

Principales factores limitantes de los emprendimientos del sur de Cuenca

Las principales limitantes identificadas han sido: la falta de un lugar fijo para la comercialización de sus productos, la información legal para establecer negocios, la inexistencia de capacitación y apoyo para el desarrollo de sus productos por parte del estado, la economía nacional y local, la fuerza laboral y como un factor externo está el rechazo de algunos miembros de su localidad por ser asociaciones pro-mineras y, finalmente, la pandemia o crisis sanitaria que se vive a nivel mundial (COVID-19).

Principales limitantes Identificados	
1	Infraestructura comercial. 49%
2	Información legal para establecer negocios. 49%
3	Programas de capacitación por parte del estado. 49%
4	Economía local y nacional. 43%
5	Apoyo del gobierno para el desarrollo de sus productos. 45%
6	Fuerza laboral. 34%
7	Rechazo de la comunidad por apoyar la minería. 38%
8	Pandemia por Covid-19. 36%

Tabla 2 Principales factores limitantes de los emprendimientos rurales.
Elaboración Propia.

La tabla 2 numera los factores que se consideran como limitantes para el crecimiento de los emprendimientos y junto con ellos indica el porcentaje de incidencia en cada uno de ellos, datos resultantes de la encuesta realizada a los emprendimientos de FIMA:

- a. **Infraestructura comercial**, este es un factor que aqueja al 49% de las asociaciones. Todas las asociaciones tienen un lugar fijo para el desarrollo de sus productos es decir los terrenos donde siembran las hortalizas para la comercialización son propias, pero por otro lado las que tienen actividades manufactureras no cuentan con un espacio propio para el desarrollo del producto ya que el espacio que utilizan en un 61% prestado por una integrante del emprendimiento; tampoco cuentan con un lugar fijo en el que puedan comercializar sus productos. El 61% de las ventas se realizan mediante pedidos, en el caso de la asociación “Asoprotexvi” los pedidos son grandes ya que son para instituciones del gobierno sin embargo su taller de costura no es propio de la asociación es prestado por la presidente de la asociación. En el caso de la asociación “Huerto verde”, el espacio de comercialización es un limitante de mayor repercusión, ya que sus productos son expendidos de manera ambulante e individual y al estar atravesando la crisis sanitaria actual, este proceso de venta se ha dificultado de una manera más profunda, yendo a pérdida en varios de sus sembríos, dada la para comercial que experimentó la ciudad de Cuenca (principal mercado de esta agrupación), durante los primeros meses de cuarentena.
- b. **Información legal para establecer negocios**, El 49% de las emprendedoras considera que no tienen el conocimiento suficiente para encarar, con su emprendimiento, el proceso de constitución de una organización de derecho ni la responsabilidad que esto implicaría. Asoprotexvi consiguió ser una asociación con personería jurídica por su tamaño y el apoyo que recibieron por parte del IEPS.
- c. **Programas de capacitación por parte del estado**, las personas visionarias tienen ideas, proyectos y motivación pero en algunas ocasiones carecen de metodologías para

- ejecutarlos; este es un factor que ha limitado a varias de las mujeres de la comunidad, ya que no han recibido apoyo como capacitaciones o cursos para desarrollar actividades, por parte del Gobierno, que les permita aprovechar sus recursos, lo que ha hecho que sientan que el Estado no se involucra, de manera activa, con el emprendimiento rural.
- d. **Economía local y nacional**, en la actualidad, el país sufre aún más la caída económica por la inactividad económica a partir del inicio de la cuarentena el 12 de marzo a causa de la pandemia por Covi-19; este limitante ha imposibilitado el desarrollo de espacios de comercialización como ferias itinerantes, periódicas o eventuales en las que las asociaciones realizaban la venta de productos. La inactividad presencial en las empresas e instituciones educativas ha provocado que varios emprendimientos algunos pedidos de alto volumen se detengan y, por ende, paran también sus actividades e ingresos. El 43% de las emprendedoras se ha visto afectado por este factor.
- e. **Apoyo del gobierno para el desarrollo de sus productos**, el 45% de las emprendedoras señalan que no reciben apoyo del Gobierno. Los emprendimientos rurales del sur de Cuenca son de carácter manufacturero; desarrollan, de manera artesanal, productos cosméticos, alimenticios, textiles, etc., como son los casos de la Asociación Virgen del Monte, Sembrando para el futuro y Asoprotexvi, los cuales requieren de apoyo para perfeccionar sus técnicas de producción. Este proceso de perfeccionamiento y mejora de calidad hace necesario un planteamiento de metas de mayor alcance, incluida la exportación; esta situación se ve truncada, dada la condición económica y la consiguiente imposibilidad de los emprendimientos para costear estos encuentros formativos con profesionales o técnicos industriales; es aquí donde por momentos se han planteado el cierre de los emprendimientos, al encontrar que las problemáticas exceden al crecimiento y mejora, no obstante, el carácter de lucha de la mujer emprendedora rural les ha motivado a seguir.
- f. **Fuerza laboral**, no existe problemas con los salarios y derechos de cada una, como trabajadora, ya que son asociaciones y los beneficios los reciben según las ventas que existan, sin embargo, el 34% de emprendedoras señalan que el limitante radica en el ambiente laboral y compromiso de cada asociada con sus actividades. Las líderes de cada asociación comentan que, en varias ocasiones, han percibido cierta falta de compromiso de algunas socias que responden negativamente a las convocatorias a las sesiones de producción que se realizan, principalmente, para cubrir pedidos o para asistencia a ferias, lo que causa cierta desmotivación en el resto de las socias; aunque esto no es un causal determinante, al interior de las organizaciones, no es un asunto menor.
- g. **Rechazo de un sector de la comunidad por apoyar la minería**, si bien, las asociaciones adheridas a FIMA reciben apoyo de la empresa minera INV Minerales, quienes se han comprometido a activar la economía en el sector, brindando apoyo mediante capacitaciones y asistencia técnica constantes, dotación de suministros varios y

generación de redes de comercialización, el 38% de emprendedoras señalan que este factor ha ocasionado que sus emprendimientos sean rechazados por algunas personas de la comunidad con perspectiva anti minera y, en ocasiones, fuertemente atacadas por apoyar la minería en el sector, lo que ha ocasionado que varias mujeres decidan desvincularse de las asociaciones, por ende, de los emprendimientos, renunciando a los beneficios que estos conllevan.

Figura 4. Factores Limitantes para el crecimiento de los emprendimientos.

Elaboración Propia.

En un conversatorio con cada una de las representantes del Frente Intercultural de mujeres del Azuay -FIMA ellas comentan emprender ha sido un largo recorrido, lleno de dificultades que lo han convertido en fortalezas (FIMA, 2020).

Aun cuando varias de las asociadas dijeron no verse limitadas por ser madres o abuelas, la presidente de FIMA, señora Glenda Cardozo comenta que ella percibe como limitante la falta de comunicación en el hogar; manifiesta que “los maridos las apresuran y los nietos les roban espacio haciendo que descuiden las labores de las asociaciones y vayan a sus actividades del hogar”, menciona además como otro factor es el irrespeto que la comunidad tiene frente a los diferentes criterios y percepción de cada una y sobre todo en temas de

minería y lo que ella llama las “anti mineras extremistas” que mantienen constante maltrato verbal a estas mujeres desmotivándolas a seguir y generando miedo, otro problema el figureteo político que hace que se inclinen a donde mejor ofrecimiento hay, además recalca que la falta de compromiso también se da por el miedo que tienen de regresar a las actividades después de haberse alejado un tiempo (Cardozo, 2020).

Figura 5. Ser mujer, madre y/o esposa es un limitante.

Elaboración Propia.

Factores claves en descuido.

Adicional a los limitantes que han identificado en su trayecto las mujeres emprendedoras tienen un limitante que ha pasado por desapercibido, si bien es cierto un importante número de socias no requieren de créditos ya que aprovechan los productos que crecen en sus huertos y los que extraen de sus animales de granja aun cuando este es un factor que beneficia al ingreso familiar, estas asociaciones no consideran el contar con un colchón financiero.

Un colchón financiero es un fondo emergente para cubrir contratiempos que se den en el emprendimiento o en el grupo familiar, el contar con ese fondo emergente garantiza que el capital de las asociaciones crezca y puedan ser reinvertidos.

FACTOR	Respuesta	%
Financiamiento	si	53%
Colchón Financiero	No	75%
Personas beneficiadas	más de 12 personas	46%

Tabla 3. Factores claves que están siendo ignorados

Elaboración Propia.

El 53% de asociadas recurrieron a un crédito sin contar con un colchón financiero poniendo de esta manera en riesgo su confiabilidad crediticia, exponiendo al fracaso a sus emprendimientos y las plazas de empleo que generan.

Al no tener este colchón financiero en días difíciles como los que actualmente el mundo vive se dificulta enfrentar la caída de la economía, al contrario, contando con un fondo de reserva es más factible aplicar un plan B, dar un pequeño giro de negocio en base de las nuevas necesidades del consumidor. Estos emprendimientos están generando plazas de empleo beneficiando aproximadamente de 6 a 12 personas por asociación por lo tanto es un motivo más para mantener en pie sus actividades.

La tabla 4 muestra los resultados de las actividades emprendedoras en las que se especializan cada una de las asociaciones, en cada uno de los emprendimientos aprovecha los recursos naturales propias del sector como materia prima para la elaboración de sus productos, es únicamente en un caso puntual donde la materia prima no es propia del sector; Asoprotexvi al ser su actividad comercial la confección de uniformes compran la materia prima, sin embargo, todos estos emprendimientos indudablemente dinamizan la economía ya que emplean nuevas tecnologías, se convierten paso a paso enfrentando sus limitaciones en negocios competitivos y a su vez mejoran la calidad de vida de sus familias, creando plazas de empleo. Como un particular de estos emprendimientos, el 100% de sus socias son mujeres emprendedoras, lo que les ha permitido tener independencia económica y ser un apoyo en sus hogares cubriendo sus necesidades, así lo han manifestado el 27% de las emprendedoras en los dos casos.

Asociación	Emprendimiento	% de participación	Tiempo en el mercado	% tiempo en el mercado
Sembrando para el Futuro	Bisutería	21%	más de 10 años y 5-10 años	28%
Virgen del Monte	Manjares	13%	2-5 años	
Asoprotexvi	Textiles	21%	2-5 años	41%
Huerto Verde	Agricultura	21%	2-5 años	
Asociacion comunitaria Chumblin-Quimsacocha	Productos Cosméticos	13%	menos de 2 años	31%

Marilate	Confitería	11%	menos de 2 años
-----------------	------------	-----	-----------------

Tabla 4 Tiempo de participación en la actividad emprendedora de las Asociaciones.
Elaboración Propia.

Aun cuando estos emprendimientos sufren limitantes, han superado ya los dos años de vida en el mercado, lo que indican que han superado la etapa de la sobrevivencia; el 100% de los emprendimientos de cada asociación están pasando a una etapa de rentabilidad, llegando a esta etapa ya con una marca o identidad, gracias a las capacitaciones y asesoría que han recibido durante el proceso de emprender como apoyo de entidades privadas y del tercer sector interesadas en el crecimiento económico del emprendedor. Actualmente las emprendedoras están siendo asesoradas en temas de costos lo que garantiza que la “etapa de rentabilidad” será superada de manera satisfactoria, lo que los califica como emprendimientos prometedores.

1	Educación en Emprendimiento
2	Infraestructura Comercial
3	Normas Sociales Y culturales
4	Economía local/Nacional
5	Apertura de Mercados
6	Información Legal para establecer negocio
7	Programas de capacitación del estado
8	Programas de capacitación privada
9	Apoyo del Gobierno desarrollo de productos
10	Apoyo de entidades privadas para desarrollo de productos
11	Fuerza laboral.
12	Apoyo Financiero.
13	Capacidad propia para emprender.
14	Políticas gubernamentales.
15	Apoyo local.
16	Pro-minería.
17	Falta de capital propio
18	Falta de compromiso de las Socias
19	Tercera edad y discapacidad.
20	Pandemia Covid-19.

Tabla 5 Lista de limitantes de los emprendimientos rurales.
Elaboración Propia.

Finalmente, han sido 20 los factores limitantes que se han identificado durante la investigación y los que unos más que otros han limitado su crecimiento y posicionamiento

en el mercado. Estadísticamente los que más han inferido en el desarrollo de estos emprendimientos rurales han sido Infraestructura comercial, información legal para establecer negocios, programas de capacitación por parte del estado, economía local y nacional, apoyo de gobierno para el desarrollo de productos, fuerza laboral, rechazo de la comunidad por apoyar a la minería y la pandemia por Covid-19, el análisis detallado se puede ver en la Tabla 6 Principales factores limitantes de los emprendimientos rurales.

Actualmente estos limitantes están siendo superados ya que estos emprendimientos al estar conformados por asociaciones reciben ciertos beneficios que los emprendimientos independientes quizá no lo tengan con la misma facilidad, a si lo consideran el 88% de las emprendedoras asociadas.

Beneficios	%
Posicionamiento de marca.	22%
Mayores ventas.	24%
Capacitaciones.	30%

Tabla 7 Beneficios de ser emprendimientos asociados.

Elaboración Propia.

Los principales beneficios que estas mujeres emprendedoras han recibido, en pro de sus emprendimientos, ha sido el posicionamiento de marca ya que reciben ayuda del departamento de responsabilidad social de INV Minerales quienes con el apoyo de Fundación Sideral Lab, mismos que han hecho posible que los emprendimientos cuenten con una imagen corporativa que les facilita la posibilidad de penetrarse en nuevos mercados; el resultado se materializa en el incremento de ventas ya que sus productos son ahora percibidos como productos de calidad, desarrollando mayor competitividad dentro del mercado de la producción artesanal; se plantean oportunidades de ingresar en nuevos mercados, sin embargo, al no tener un lugar fijo de comercialización también se ha convertido en un limitante. El 30% de las emprendedoras señalan que, la mayor cantidad de ventas se dan en ferias organizadas en fechas festivas y el 61% mediante pedidos.

Las capacitaciones que reciben de manera constante y el acompañamiento que tienen para la aplicación de esta ha sido el factor que mayor beneficio les ha dado a las emprendedoras ya que han podido continuar sus emprendimientos de manera más técnica.

Adicional a estos beneficios, el 42% de las emprendedoras concuerdan que ahora sus productos son más valorados ya que la gente paga lo que cuesta casi sin protestar, lo que antes sin una marca no ocurría.

Aceptación en el mercado	% de Aceptación	Factor diferenciador	%
Local	23%	calidad	50%
Provincial	65%	trato	27%
Interprovincial	27%	utilidad	15%

Tabla 8 Factores diferenciadores que facilita el ingreso de los productos a nuevos mercados.

Elaboración Propia.

Los datos de la tabla 8 justifican los beneficios que las emprendedoras, actualmente tienen más aceptación en el mercado provincial lo que claramente se debe en gran parte a la calidad que sus productos han adquirido durante el proceso de capacitaciones y acompañamiento.

DISCUSIÓN

En la presente investigación se ha conocido los factores limitantes para el crecimiento de los emprendimientos del Frente Intercultural de Mujeres del Azuay-FIMA del sur del cantón Cuenca, resultados plasmados en la tabla 5; en esta tabla se evidencian 20 factores: 15 de ellos han sido propuestos y tomados de Global Entrepreneurship Monitor y 5 son factores mencionados por las emprendedoras de la zona, respondiendo a una pregunta abierta, de los cuales se abre un abanico de posibles nuevas investigaciones para analizar la relación de las variables planteadas e incorporando nuevas, con el fin de determinar todos los factores limitantes del crecimiento de los emprendimientos.

Los factores fueron propuestos para que las emprendedoras tengan la libertad de calificarlos como factores limitantes o de fomento. Si bien, las emprendedoras han lidiado con todo tipo de limitaciones en el proceso de emprender, en la actualidad manejan estas adversidades desde una posición más favorable por los conocimientos y destrezas adquiridas durante los encuentros formativos, antes ya citados, las capacitaciones y apoyo que reciben de instituciones como INV Minerales y Fundación Sideral Lab. Con el apoyo de las asociaciones conformadas por cada emprendimiento que unidas han formado un Frente Intercultural de Mujeres del Azuay-FIMA siendo estas las ventajas que tienen al ser emprendimientos formalizados.

CONCLUSIONES

Los resultados más relevantes nos indican que, los 7 factores limitantes para el proceso crecimiento del emprendimiento en relación al porcentaje general son: Infraestructura comercial con el 49%, información legal para establecer negocios con un valor del 49%,

programas de capacitación por parte del estado con el 49%, economía local y nacional con el 43%, apoyo del gobierno para el desarrollo de sus productos con el 45%, fuerza laboral, rechazo de la comunidad por apoyar la minería un 34% y por la pandemia Covid-19 de un 36%.

Adicionalmente, el 22% de emprendedoras indican que, de los beneficios que reciben de haber formado asociaciones, es el posicionamiento de marca; ésta es información que ha sido verificada de lo observado durante el trabajo de campo, siendo testigos de la creación de marca de uno de los emprendimientos y a su vez siendo partícipes del posicionamiento de esta en el mercado local.

El análisis de la información demuestra que el proceso de emprender no es fácil, sin embargo, el trabajar con emprendimientos formales, con dirección de instituciones y personal capacitado, hace de este proceso un trayecto más fácil.

Finalmente es importante recalcar que un emprendimiento que no supera las limitaciones tiende a un quiebre del negocio. Esta situación se puede evitar con el debido asesoramiento ya sea de personas o instituciones capacitadas que brinden el acompañamiento respectivo al emprendedor, logrando que el conocimiento empírico se tecnifique, brindándole las competencias necesarias para superar las dificultades que, de manera constante, atraviesa un negocio en etapas de nacimiento, penetración e inclusive durante todo período de vida.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arce, A. P. (17 de Agosto de 2015). Síntesis de revisión bibliográfica sobre la concepción y definición de lo rural y lo urbano. *Síntesis de revisión bibliográfica sobre la concepción y definición de lo rural y lo urbano*. Obtenido de http://portalsiget.net/ArchivosSIGET/recursos/Archivos/1782015_S%C3%ADntesis_Concepcion_.pdf
- Cardozo, G. (17 de Julio de 2020). Factores limitantes de los emprendimientos. (V. Díaz, Entrevistador)
- Díaz, V. (2020). *Factores limitantes para el crecimiento de los proyectos de emprendimiento comunitarios rurales del sector sur del cantón Cuenca*.
- Díaz, V. (16 de Julio de 2020). Factores limitantes para el crecimiento de los proyectos de emprendimiento comunitarios rurales del sector sur del cantón Cuenca. Cuenca, Azuay, Ecuador.
- FIMA, L. (13 de Julio de 2020). Limitantes de los emprendimientos. (V. Díaz, Entrevistador)
- García Garnica, J. P., & Araujo Ochoa, G. I. (2021). La influencia del factor agroecológico como atributo en la construcción de marca del producto leche. *ConcienciaDigital*, 198-212.
- Global Entrepreneurship Monitor*. (2017). Obtenido de Global Entrepreneurship Monitor: <http://espae.espol.edu.ec/wp-content/uploads/documentos/GemEcuador2017.pdf>
- INEC. (Octubre de 2018). *Directorio de Empresas*. Obtenido de Directorio de Empresas:

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Economicas/DirectorioEmpresas/Directorio_Empresas_2017/Documentos_DIEE_2017/Documentos_DIEE_2017/Principales_Resultados_DIEE_2017.pdf

Kirberg, A. S. (2014). *Emprendimiento Exitoso; como mejorar su proceso de gestión*.

Bogotá: Ecoe Ediciones. Obtenido de

<https://bibliotecas.ups.edu.ec:2708/lib/bibliotecaupssp/reader.action?docID=4870531&query=etapas+de+vida+de+una+empresa#>

Moreno Castro, T. F. (2016). *Emprendimiento y plan de negocio*. RIL editores. Obtenido de

<https://bibliotecas.ups.edu.ec:2708/lib/bibliotecaupssp/detail.action?docID=4675975>.

Ortega Arcentales, D. (2020). Frente Intercultural de Mujeres del Azuay. Cuenca, Azuay.

Ortega, D. (20 de 02 de 2020). FIMA. (J. G. Verónica Díaz, Entrevistador)

Tepán, C. (13 de Julio de 2020). Limitantes de los emprendimientos. (V. Díaz, Entrevistador)